

SHO'RXOK TUPROQNI TOMCHILATIB SUG'ORISH USULI VA UNING MINERALLASHGANLIK DARAJASIGA TA'SIRI

Norqulov Usmon

Toshkent Davlat agrar universiteti, professori

Ergashev Iftixor Sutanovich

Toshkent Davlat agrar universiteti, doktoranti

+998507061288

Gadayev Nodirjon Nosirjonovich

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti, dotsenti

+998977190689

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12199742>

Annotatsiya: Sho'rlangan maydonlarda tomchilatib sug'orishda ushbu sho'r yuvish me'yorini bo'lib-berish zarurligi, tomchilatib sug'orish usulida birinchidan katta me'yorlarda suv berish imkoniyatlari xamda sizot suvlar sathini ko'tarilib ketishini oldini olish va sho'ri yuviladigan qatlamni tuzlardan to'liq tozalash imkoniyati yaratish usullari bayon etilgan.

Kalik so'zlar: Sho'r yuvish me'yorlari, sho'rlanish darajalari, zovur moduli, tuzlar tarkibi.

Jaxonda suv resurslari taqchilligi yanada ortib borayotgan bir sharoitda AQSH, Avstraliya, Isroil, Rossiya, Xitoy va Hindiston kabi rivojlangan davlatlarda qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish samaradorligini keskin oshirish, qishloq xo'jaligi ekinlarining sug'orish tartiblari, suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini ishlab chiqish, sug'orish usullari va texnologiyalarini tabiiy-xo'jalik sharoitlarga qarab rayonlashtirish, optimal sug'orish texnikasi elementlarini aniqlash va boshqalar bo'yicha keng ko'lamli ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishga alohida e'tibor berilmoqda.

Tadqiqot materiallari va uslubi. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilib, bunda “Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi” T.: 2023 y (2006.), «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» 1992y, “Toshkent viloyati sharoitida qovun yetishtirishning resurstejamkor texnologiyasini ishlab chiqish” (T: 2022 y)

Tahlil va natijalar. Tajribaning 1 - variantida sizot suvlarining joylashish chuqurligiga bog'liq holda hisoblab chiqilgan. Sho'r yuvish me'yorlari 1 - jadvalda keltirilgan.

Ushbu jadval ma'lumotlarining ko'rsatishicha tajriba maydonida nazariy sho'r yuvish me'yorlari 1-yuvishda 1181 m³/ga, 2 - yuvishda 609 m³/ga, va 3 - yuvishda esa 345 m³/ga.ni amaliy sho'r yuvish me'yorlari nazariy me'yorlarga

mos ravishda 1200, 657 va 375 m³/ga.ni yoki umumiy sho'r yuvish me'yorlari 2232 m³/ga.ni tashkil qildi.

Yuqorida keltirilgan sho'r yuvishlar noyabr-dekabr oylari davomida amalga oshirilib sho'r yuvish davomida sizot suvlar sathini ko'tarilishiga olib keldi. Birinchi sho'r yuvish bilan ikkinchi sho'r yuvish oralig'ida sizot suvlar sathi 12 sm.ga, ikkinchi sho'r yuvish bilan uchinchi sho'r yuvish oralig'ida esa 11 sm ko'tarildi. Shuningdek tuproqning 1 m. qatlamidagi namlik ham sho'r yuvish davomida oshib bordi, ya'ni birinchi sho'r yuvishdan oldingi tuproq namligi 14,5%, ikkinchi sho'r yuvishdan oldingi tuproq namligi 18,4%, uchinchi sho'r yuvishdan oldingi tuproq namligi 20,1% gacha oshdi. Olingan tajribaning 1-variantida sho'r yuvish davomida berilgan suv me'yorlari sizot suvi sathini 1,42 m.dan 1,19 sm.gacha ko'tardi, tuproqning 1 m. qatlamidagi namlik miqdori 14,5% dan 20,1% gacha oshdi, natijada keyingi sho'r yuvishlarni amalga oshirish samarasiz ekanligi aniqlandi.

Sho'r yuvishlardan oldingi tuproq namligi %

1-jadval

Takrorlanish №	Tuproq qatlami sm	1-sho'r yuvishdan oldin	2-sho'r yuvishdan oldin	3-sho'r yuvishdan oldin
I	0-30	9,7	15,3	16,8
	30-50	12,8	16,5	18,8
	50-70	15,7	18,8	21,5
	70-100	18,9	22,8	23,3
	o'rtacha	14,5	18,4	20,1
II	0-30	8,5	15,8	17,3
	30-50	13,0	17,0	19,2
	50-70	15,5	18,3	20,6
	70-100	18,5	22,5	23,5
	o'rtacha	13,9	18,4	20,3
III	0-30	7,7	14,7	16,8
	30-50	13,5	17,3	20,0
	50-70	16,2	18,8	21,1
	70-100	19,2	22,7	23,7
	o'rtacha	14,2	18,4	20,1
	Umumiy O'rtacha (1m)	14,5	18,4	20,1

Sizot suvlarini sho'r yuvishdan oldingi joylashish sathi, m.

2-jadval

Skv №	Sho'r yuvishlardan oldin sizot suvining chuqurligi, m		
	1 (3-7.XI.)	2 (25-29.XI.)	3 (23-27.XII)
1	1,50	133	120
2	1,35	127	117
3	1,42	130	121
o'rtacha	1,42	130	119

Tajribaning birinchi variantida nazariy va amaldagi sho'r yuvish me'yorlari

3-jadval

1-sho'r yuvish		2-sho'r yuvish		3-sho'r yuvish		jami
Sho'r yuvish muddati	me'yor	Sho'r yuvish muddati	me'yor	Sho'r yuvish muddati	me'yor	
3-7. XI	$\frac{1181}{1200}$	25-29. XI	$\frac{609}{657}$	25-29. XII	$\frac{345}{375}$	$\frac{2135 \text{ назарий}}{2232 \text{ амалий}}$

2. Sho'rxok tuproqni tomchilatib sug'orish usuli bilan sho'rini yuvishdagi suv sarfining tuproq namligiga sizot suvlarining joylashish chuqurligiga va uning minerallashganlik darajasiga ta'siri.

Tajribaning ikkinchi variantida sho'rxok tuproqni tomchilatib sug'orish usuli bilan sho'rini yuvish uchun tajriba maydonida joylashtirilgan birinchi variant maydonidan 4 m.dan keyin tomchilatib sug'orish quvurlari oralig'i har 3 m, uzunligi 60 m masofada joylashtirildi (quvur d-16 mm, tomchilatgitar oralig'i 30 sm). Tajribaning ikkinchi variantida sho'r yuvish uchun sarflanadigan suv miqdori tajribaning birinchi variantdagi birinchi sho'r yuvish uchun aniqlangan (I.F.Muzichik formulasi bo'yicha) suv me'yori asos qilib olindi.

Bunda birinchi marta nazariy sho'r yuvish me'yori 1181 m³/ga bo'lgan. Tomchilatib sug'orishda ushbu sho'r yuvish me'yorini bo'lib-berish zarur bo'ladi, chunki tomchilatib sug'orish usulida birinchidan katta me'yorlarda suv berish iloji yo'q, ikkinchidan sizot suvlar sathini ko'tarilib ketishini oldini olish va sho'ri yuviladigan 1 m. qatlamni tuzlardan to'liq tozalash imkoniyati yaratiladi. Buning uchun tomchilatib sho'r yuvishda ham umumiy sho'r yuvish me'yorini taktlarga bo'lib berish talab qilinadi.

Tomchilatib sho'r yuvish me'yorini bo'lib berish taktlari quyidagicha aniqlanadi.

$$\eta = \frac{T \cdot 24}{t}$$

Bunda: η – taktlar

T – sho'r yuvish orasidagi kunlar

t – sho'r yuvishning davomiyligi, soat

$$\eta = \frac{5 \cdot 24}{10} = \frac{120}{10} = 12 \text{ marta}$$

Har bir taktda beriladigan suv sarfi quyidagiga $T = \frac{m}{n} = \frac{1181}{12} = 98,4 \text{ m}^3/\text{ga}$

Tajriba maydoni poliz ekinlarini yetishtirishga mo'ljallangan, shu tufayli qator oralig'i 3 m.dan 3 qator, qator uzunligi 60 m ($60 \cdot 3 = 180\text{m}$), har bir metrda 3 tadan tomchilatgich bo'lganda ($180 : 0,3 = 600$ dona) 600 dona tomchilatgich bor, ularning suv sarfi 5 l/soat; bir martalik suv sarfi o'rtacha $98,4 \text{ m}^3$ yoki 100 m^3 , (100000 l).

Sho'r yuvishning davomiyligi quyidagicha aniqlanadi.

$$t = \frac{m}{n \cdot d}$$

t- sho'r yuvishning davomiyligi, soat

m- sho'r yuvish me'yor, litr

n- tomchilatgichlar soni, dona

d- bitta tomchilatgichning suv sarfi, l/soat.

$$t = \frac{100000}{600 \cdot 5} = \frac{100000}{3000} = 33 \text{ soat (yoki har bir qatorga 11 soat) dan suv berildi.}$$

4-jadval

Tomchilatib sug'orish usuli bilan sho'r yuvishdagi suv sarfi

Sho'r yuvish soni	Sho'r yuvish muddati va davomiyligi	Me'yor m^3/ga	Taktlar soni	Bir martalik me'yor l.	Sho'r yuvish davomiyligi, soni	Sho'r yuvilgan kunlar kun/oy
1	1-25.XI	1200	12	100000	33	11-12
2	2-26.XII	1200	12	100000	33	11-12
3	1-25.01	1200	12	100000	33	11-12
4	1-25.02	1200	12	100000	33	11-12
jami	115	4800	48	400000	132	

Umumiy suv sarfi va taktlar soni bo'yicha olingan ma'lumotlar 3 jadvalda keltirilgan. Ushbu jadval ma'lumotlarini ko'rsatishicha sho'r yuvish davomiyligi 115 kunni (noyabr, dekabr, fevral, mart), shu muddat oralig'idagi sarflangan suv miqdori 4800 m³/ga.ni, sho'r yuvishlar soni 48 martani, har galgi suv berish davomiyligi 33 soatni tashkil qildi.

Xulosalar

1. Tomchilatib sug'orish usuli bilan sho'rini yuvish uchun tajriba maydonida joylashtirilgan birinchi variant maydonidan 4 m.dan keyin tomchilatib sug'orish quvurlari oralig'i har 3 m, uzunligi 60 m masofada joylashtirildi (quvur d-16 mm, tomchilatgitar oralig'i 30 sm) ko'rsatgichlar aniqlandi.

2. Sho'r yuvish me'yorlari I.F.Muzichik formulasi bo'yicha aniqlandi. Sho'r yuvish me'yorlari uchun sarflangan suv miqdori 4800 m³/ga.ni, sho'r yuvishlar soni 48 martani, har galgi suv berish davomiyligi 33 soatni tashkil qildi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. PF-60-son. "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". – Toshkent, 2022 yil 28 yanvar. <https://lex.uz/docs/5841063> 1-2-b.
2. Mirziyoyev Sh.M. PF-5853-son. "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida". – Toshkent, 2019 yil 23 oktyabr. <https://lex.uz/docs/4567334> 1-3-b.
3. Azimov B.J., Azimov B.B. "Sabzavotchilik, polizchlik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi".-T. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2002 y (2006). 181–185-b.
4. "Toshkent viloyati sharoitida qovun yetishtirishning resurstejamkor texnologiyasini ishlab chiqish". Tashkent. 2022. – B 4-12.
5. Abdumalikov Sh. J. Tomchilatib sug'orish afzalliklari. «O'zbekiston qishloq xo'jaligi». 2011 y. №8. 32-33 b.
6. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavot va poliz ekinlarini gidromodul rayonlar bo'yicha sug'orish tartiboti. O'zMEDIN. Toshkent. 2004. 45-b.

